

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st July 2019

Online Issue: Volume 8, Number 3, July 2019

<https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.3.386.398>

**The Silent Nature of Ibn al-Roumi's Poetry:
Psychological Significance**

Amer Al Omar PhD student

The University of Jordan, Amman. Jordan

Abstract:

The symbol of Ibn al-Rumi's poetry reveals profound psychological connotations hidden under the shadows of silent nature and its elements, through which he expressed himself and his troubled mind, which ranged from pessimism, in the most of his poetry, and optimism. This search demonstrates the symbol that the poet goes through, which has two aspects: one negative, is most often the life of the misfortune, suffering from loss, grief and his psychological and temporal alienation. The other side is the positive, is the times of joy, enjoyment and pleasure away from all the calamities and woes that occur in the community. His first concern was to mourn the beautiful nature amid joy, fun and compassion carried him from nostalgia and memories. These symbols were employed through the elements of silent nature, which was his first refuge in most of aspects of his life and circumstances using the imagination and the beautiful style, relying on the diagnosis in most of it

Keywords:

symbol, silent nature, Ibn al-Rumi, psychological connotations

Citation

Al Omar, Amer (2019); The Silent Nature of Ibn al-Roumi's Poetry: Psychological Significance; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.8, No.3, pp:386-398; <https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.3.386.398>.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

الطبيعة الصامتة في شعر ابن الرومي: الدلالات النفسية

ملخص:

يكشف الرمز عند ابن الرومي عن دلالات نفسية عميقة مخبأة تحت ظلال الطبيعة الصامتة وعناصرها، فعبّر عن خلالها عن ذاته ونفسيته المضطربة التي تراوحت بين التشاؤم في أكثر من شعره والتفاؤل. جاء هذا البحث ليوضح الرمزية التي يمز بها الشاعر تلك الرمزية التي كانت تحمل جانبيين: أحدهما: سلبي، تمثل في الأغلب في مرحلة المشيب وفقدان الشباب، وما عاناه من فقد وأحزان والأم وغربة نفسية وزمانية، أما الجانب الآخر الإيجابي، فتمثل في أوقات الفرح واللهم والسرور بعيداً عن كل المصائب والويلات التي تحدث في المجتمع فكان همه الأول التغني بالطبيعة الجميلة، وسط الفرح واللهم والمرح وما حملت له من حنين وأشواق وذكرى وكانت تلك الرموز موظفة عبر عناصر الطبيعة الصامتة التي كانت ملجأه الأول في معظم حالاته وجوانب حياته وظروفه، وكان ذلك من خلال خيال مطلق مملّح وأسلوب جميل رائق، معتمداً عنصر التشخيص في غالبه.

الكلمات المفتاحية: الرمز، الطبيعة الصامتة، ابن الرومي، الدلالة النفسية.

المقدمة:

إن للطبيعة دلالات نفسية متنوعة ومتعددة تدخل في الأغراض الشعرية المختلفة للشاعر. وقد استطاع شاعرنا ابن الرومي أن يوظف في الطبيعة رموزاً نفسية كثيرة تختلف باختلاف نفسيته وظروفه التي تحيط به، ويبين لنا بالتأكيد أن وراء تلك الدلالات دوافع نفسية انفردت في تجسيد الأحاسيس والمشاعر التي جعلت الشاعر يلجأ للشعر لبيت تلك الأحاسيس والمشاعر فيه من خلال رؤيته، ومعالجته لتلك الحالة النفسية "والمصدر الذي يبعث منه هذه الدلالة النفسية هو الكيان الداخلي للإنسان المليء بالأفعال والحركات الكلامية والفعلية، وعادة ما يرتبط انفعال الإنسان بما يحيط به من المؤثرات فكثيراً ما تتأثر النفس بمؤثرات خارجية لها علاقة وصلبة وطيدة بنفس الشاعر وبكلامه، وللدلالة النفسية ملامح وإشارات تنعكس على النفس البشرية فتحدث فيها استجابة وردة فعل سواء كانت باللفظ أم بالحركة؛ إرادية أم غير إرادية، فتمثل أفكار الإنسان ومشاعره وأحاسيسه وميوله، ورغباته وذكراياته وانفعالاته"⁽¹⁾.

وكذلك من خلال بيئته ومحيطه، وما يتلقى فيها من ظروف سائدة تؤثر تأثيراً مباشراً في نفسيته، فيشعر بالحزن والقلق والخوف، أو يشعر بالفرح والسعادة والبهجة.

كل ذلك مصدره المحيط الذي يعايشه والوسط الذي يحيا فيه، وينعكس على نفسه فتحدث استجابة فعلية مباشرة نتيجة ما تلقاه من تلك الظروف والأحداث التي عايشها في بيئته ووسطه.

والإنسان العادي له حالة من الإحساس المرهف المستجيب لظروف بيئته وأحداثها، فما بالك بالشعراء وهم من أرفع الناس إحساساً وأكثرهم حباً للجمال وتعلقاً به، وهذه البواعث النفسية للإبداع الشعري، ذكرها ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" وبين أن للشعر بواعثه إذ يقول: "وللشعر دواعٍ تحت البطيء، وتبعث المتكلف منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضب"⁽²⁾.

يقول عباس محمود العقاد "وقد يستريح الشاعر إلى الطبيعة لأنها ظل ظليل، ومهادثير، وهواء بليل، وراحة من عناء البيت وضجة المدينة، فلا يعدو بذلك أن يستريح إليها كما تستريح كل بنية حية إلى الماء والظل والهواء، وكذلك تهجع السائمة في المروج، وكذلك تهتف الضفدع في الليلة القمر"⁽³⁾.

"واللفظ عنصر من عناصر اللغة، وهو ذو اتصال وثيق بالتفكير، وله ارتباط مباشر بالعاطفة، مما جعل له اهتماماً عند علماء اللغة والفلسفة وأصحاب علم النفس"⁽⁴⁾.

فحين يختار الشخص لفظاً دون آخر، فإن ذلك الاختيار يكون له ارتباط ومعنى لدى نفس القائل، وغاية يسعى لإيصالها، إذ إن اللغة للإنسان أداة لتيسير مطالب الحياة"⁽⁵⁾.

فاستخدامها الإنسان لكي يحقق بها أهدافه وغاياته فيفصح من خلالها عن مكونات نفسه، ويتواصل عبرها مع أفراد مجتمعه.

وكلام الإنسان "كثير التنوع، متعدد الألوان، ولا تكاد تحصى أصواته، أو ألفاظه، وهو يتخذ لكل منها دلالة معينة تحقق له غرضاً من أغراض الحياة"⁽⁶⁾.

وعلم الدلالة هو "العلم الذي يدرس المعنى"⁽⁷⁾ ويعرف بأنه "العلم الذي يبحث في دلالات الكلمات المختلفة"⁽⁸⁾.

(1) الجبوسي، (2006م)، ص42.

(2) الدينوري، (1967/هـ276م)، ص79.

(3) العقاد، (1968م)، ص298.

(4) انظر: إبراهيم (د.ت)، ص6.

(5) المرجع السابق، ص54.

(6) المرجع السابق، ص55.

(7) مختار (1998م)، ص11.

(8) عزت (1984م)، ص124.

إذا فهو علم يتصل بالنص، وكذلك البحث في جزئياته مهمتاً بالمدلولات في أشكال التواصل محاولاً الكشف عن دلالة التعبير⁽⁹⁾ وهو علم وصفي تحليلي يعمل على تحليل الكلمة ليكشف العلاقات التي تربط بين الوحدات اللغوية المختلفة⁽¹⁰⁾. وما يهمنا من ذلك هو معرفة الدلالات النفسية التي يمر بها الشاعر ابن الرومي ورموزها المخبأة تحت الطبيعة، فابن الرومي كغيره من الشعراء، عاش في بيئة معينة وتلقى منها ما يحزنه وما يفرحه وما يحزن ويشواق إليه، وما يخاف ويقلق منه، فكان لتلك الدلالات والتعبير رموز دلالية معبرة عن نفسه عبر عنها من خلال شعره في الطبيعة وعناصرها. "وإذا كان الفن عموماً، والشعر بصورة خاصة تعبيراً عن صدق التجربة، فشعر ابن الرومي عنوان أصيل واضح لذلك الصدق مثلما هو في واقع الحياة، وفي مصيرها، ولدى شعور الفنان آزاء الموجودات"⁽¹¹⁾. ويمكن وفق ذلك وبناء عليه وبالنظر إلى شعر ابن الرومي وقراءته أن نلاحظ أنه ينطوي على دالتين مختلفتين:

1. دلالة نفسية تثير الألم والحزن

تعددت الدلالات النفسية التي أثارت أحزان الشاعر وآلامه، منها؛ ما يتعلق بغربته الزمانية ومنها أخرى متعلقة بذهاب شبابه وفقدان أهله وأصدقائه، وهذه كانت سبباً في تآجج أشواقه وآلامه، ولعل ذلك يفسر أسباب غزارة النتاج الشعري عند ابن الرومي، الذي يتكى فيه على صور الطبيعة وانتمائه وحبّه لوطنه. إن النفس الشاعر كأي نفس بشرية تتجاذبها المشاعر المختلفة من حبّ وبعوض وتفاؤل وتشاؤم وفرح وحزن وغير ذلك من المشاعر التي تهيج النفس فيسعى للإفصاح والتعبير عنها بقدر ما وهب من قدرات ومواهب وأحاسيس ومشاعر. فجدد ابن الرومي قد نشأ وعاش حياته كلها في بغداد لا يفارقها إلا قليلاً حتى يعود إليها سريعاً، وقد نازعه الشوق إليها وليس في شعره ما يدل على أنه تركها طويلاً أو إنه قد تنقل بين الأقطار وسافر إلى الأمصار، كما فعل أبو تمام والمنتبي وسواهما من الشعراء.

ويستدل في بعض أخباره أنه "سافر مرة إلى سامراء وطال مقامه فيها"⁽¹²⁾ فكان يتشوق إلى أيام بغداد ومن ذلك قوله⁽¹³⁾: (من الكامل)

بلدٌ صَحِبْتُ به الشيبية والصبا ولبستُ فيه العيش وهو جدي
فإذا تمثّل في الضمير رأيتُه وعليه أفنان الشباب تميدُ

ويتخذ ابن الرومي من الزروع وضروب النبات ألواناً لتشكيل صور فيها دلالات نفسية مضطربة معبرة عن نحسه وسوء حاله، مكنياً عن ذلك كله بقره وعظم حاجته، يقول⁽¹⁴⁾: (من الخفيف)

وهومي مَحْدَنَاتِي وِئْتَنَا
عكستُ أمري النحوس فعنزي
غير أني رأيتُ نخسي على نَفْ
أصحبُ المرء فهو مني مَمْطُ
وكهولُ الحوذان فيه مع السَعِ
فإذا ما ارتعتُ فيها دَوْتُ لي
نَي شوكُ ثمارُ الخروبِ
أبدأ حائلٌ وتيسي حلوبُ
سي فعودي لا غيرُ المنخوبِ
سورٌ ولكن واديه لي مجدوبُ
داندان غلباً كأنهن الصقوبُ
لا لغيري وعاد فيها شسوبُ

فهذه النباتات العجاف: الشوك والخروب والسعدان والصقوب، وكل عود منخوب شسوب، هي مفردات تألفت وتركبت مع بعضها لتعكس لوحة كبيرة ودلالة نفسية قائمة لهموم الشاعر وإحساسه بالألم المتعمق، وشدة الحيف والحزن وهموم الحاجة مبرزاً في هذه الإشارة الضيم وإدبار الحظ، مكرراً الفعل "عاد" ليوضح من خلال دلالاته حياته المنحوسة التي يجفّ عندها الماء ويذوي الشجر ويجذب وادي العطاء ليتحول كل شيء ضده.

وكانت النجوم من أهم موجودات الطبيعة الصامتة تأثيراً في نفسية الشعراء، ومنهم ابن الرومي الذي انبرى لمعالجة هذه الأجرام السماوية، وانعكس هذا تأثيراً سعاداً ونحساً في شعره. يقول⁽¹⁵⁾: (من الخفيف)

خلقت للأمير فيه سماء
ونجوم مسعودة لم يصبها
إن هذه النجوم هي طوالع سعد، إذا لم يصبها نحس بهرام وكبان فهي نجوم مباركة لأنها تخص سماء الأمير، وكان اختيار عنصر الرمز وتوظيفه في السياق الشعري "فالتجربة الشعورية لما لها من خصوصية في كل عمل شعري هي التي

⁽⁹⁾ الأحمر (2010م)، ص 72-73.

⁽¹⁰⁾ المرجع السابق، ص 264.

⁽¹¹⁾ شلق، (1982م)، ص 352.

⁽¹²⁾ الحصري، (ت: 488)، (1953م)، ص 100.

⁽¹³⁾ ديوان ابن الرومي، أبي الحسن علي بن العباس الرومي (ت: 284هـ)، ص 766.

⁽¹⁴⁾ المصدر نفسه، ج 1، ص 323.

⁽¹⁵⁾ ديوان ابن الرومي، ج 6، ص 2493.

⁽¹⁶⁾ بهرام، ملك من ملوك بني ساسان، وكبان من ملوك بني فارس.

تستدعي الرمز القديم، لكي تجد فيه التفريغ الكلي لما تحمل من عاطفة أو فكرة شعورية... وهي التي تضفي على اللفظة طابعاً رمزياً بأن تركز فيها شحنتها العاطفية أو الفكرية الشعورية⁽¹⁷⁾ وهي ذاتها نجوم اليمن والبركة التي تأتي بالسعد، وإن كان يبذرها البدر في تمامه، يقول في ذلك⁽¹⁸⁾: (من الوافر) وسامني الزمان رجلاً مجيداً فكنت نصيبتي فيما أسام وأهلته أسعد ونجمين ولكن بذها قمراً تمام

وللنجوم أطوارٌ مختلفة تتقلب بتقلب حياة ابن الرومي وتتطبع بطابعها الموسوسي فهو يرى في خفقانها سعد الحياة ونحسها، يقول⁽¹⁹⁾: (من المتقارب) ومن أجل ذلك تجري النجوم وكذلك إذا تضيق الأرض بما رجت عليه، فإنه سينطلق بحثاً عن فضاءات أخرى، فيبحث عن أفقٍ يرى فيه النجوم، ولكن هذا لا يكون له لأن لم طرفه مأسور، يقول⁽²⁰⁾: (من البسيط) أرعى النجوم وأنى لى برعيتها وطرف عيني في أسرٍ وتقبيد وإن مَن يَتمنَى أن يُوايئَهُ رعى النجوم لمجهود المجاهيد وضائق الأرض بي طراً بما رحبت فصار حظي منها مثل ملخودي

إن لغة شعر الطبيعة في العصر العباسي تمتلك طاقات تعبيرية عالية وراقية، وهذا بحركه الإحساس بجمال الطبيعة، ويكشف لنا هنا عن حالة الشاعر وما يعانيه من القلق والاضطراب النفسي وذلك من خلال تجربته التي عاشها. "فكل كلمة هي قطعة من الوجود، أو وجه من وجوه التجربة الإنسانية، ومن ثم فإن لكل كلمة طعماً ومذاقاً خاصاً ليس لكلمة أخرى؛ لأن التلاحم بين اللغة والتجربة يجعل لكل كلمة كياناً متفرداً عن كل ما عداه"⁽²¹⁾. وقد نهج الشعراء منهج الأقدمين في حديثهم عن الصحراء وذلك بذكر اتساعها وحيوانها وسرابها. فالصحراء واسعة موحشة ودروبها متسعة ممتدة، وسرابها يتحرك فوق رمالها وذلك من خلال ما نرى في الصورة التي رسمها ابن الرومي، يقول⁽²²⁾: (من الطويل) وهاجرة بيضاء يُعدي بياضها سواداً كأن الوجة منه محمّم

أظلل إذا كافتها وكأني نضبت لها مني محاسر لم تزل بديمومة لا ظل في صحصحانها تبرى الأل فيها يلطم الأل مانجما بواجهها دون اللثام ملثم تصلى بنيران العُلا فهي سهم ولا ماء لكن قورها الدهر عوم وبارحها المسموم للوجه الطم

فنلاحظ هذه العاطفة القلقة لدى الشاعر وهو يصف الصحراء كيف لا وقد هجرها الناس لشدة حرها، قلة الماء فيها فغدت وكأنها نارٌ مشتعلة، فقام بإضفاء صفات حسية جسدية لما كان يختلج في صدره من ضيق وقلق. يقول عيسى العكوب " إن النقاد قد لاحظوا أن الألفاظ في الشعر إنما هي رسل الضمير وسحائب الوجدان وأن الطبيعة الفنية تقتضي أن تصطبغ ألفاظ الشاعر بلون عاطفته وهي ترسم في نفوس المتلقين ظلالاً وصوراً لما عليه نفوس المتلقين وأمزجتهم وطباعهم تبعاً لما يؤنس فيها من رقة ولين ودمائة أو جسارة وغلظة"⁽²³⁾.

(17) إسماعيل (1981م)، ص 199.

(18) المصدر نفسه، ج 6، ص 2292.

(19) ديوان ابن الرومي، ج 2، ص 674.

(20) المصدر نفسه، ج 2، ص 630.

(21) إسماعيل، (1994م)، ص 156.

(22) ديوان ابن الرومي، ج 5، ص 2097.

(23) العكوب، (2002م)، ص 57.

The Silent Nature of Ibn al-Roumi's Poetry: Psychological Significance

ويصف ابن الرومي السحاب بصورة عدت مرعبة مخيفة أثار حالة من الفرع في كل ما حولها يقول⁽²⁴⁾: (من الكامل)

مُتَهالِكٌ زَجَلٌ تَحَنَّنَ رَوَاعِدُ فِي حِزْبِ تَيْبِهِ وَتَسْتَطِيرُ بِرَوَقِ
سَدَّتْ أَوَانُلُهُ سَبِيلٌ أَوْ آخِرِ لَمْ يَدْرِ سَائِقَهُنَّ كَيْفَ يَسُوقِ
فَسَجَا وَأَسْعَدَ حَالِيَّ بِهِ بِدَرَةٍ مِنْهُ سَوَاعِدُ ثَرَّةٍ وَعَرُوقِ
وَتَنَفَّسَتْ فِيهِ الصَّابَا قَتَبِجِسَتْ مِنْهُ الْكُلَامِيُّ، فَأَدِيمُهُ مَعْقُوقِ
حَتَّى إِذَا قُضِيَ لِقِيَعَانِ الْمَالِ عَنْهُ حَقُوقٌ بَعْدَهُنَّ حَقُوقِ

فلاحظ هذه الحالة النفسية الفلقة من لدن الشاعر إذ إن الطبيعة قد كثرت عن أنيابها، وقد بدا فيها مشاهد الرعب المدمرة، حين تحل هذه الكوارث الطبيعية وبيبين لنا حالات الدمار والهلاك والخراب بفعل السيول والأمطار والرواعد والبروق ويدلنا هذا المشهد على مقدار الاضطراب والقلق النفسي الكبير الذي يعاني منه الشاعر فينطق لسانه معبراً عن هذا كله موظفاً الظواهر الطبيعية خير توظيف في شعره.

وابن الرومي شاعر منكوب ضرسته الحياة بأنيابها فتوالت عليه النكبات، يقول⁽²⁵⁾: (من الطويل)

ومن يلق ما لاقيت في كل مجنتي من الشوك يزهد في الثمار الأطايب
أذاقتني الأسفار ما كرهه الغنى إليّ وأغراني برفض المطالب
فأصبحت في الإثراء أزه زاهد وإن كنت في الإثراء أرغب راغب

ففي هذه الأبيات يبين لنا قصة هذا الصراع المرير الذي عاشه مع الحياة، زهد في الخير والثراء، زهد في كل ما هو جميل في هذه الحياة لتعدو الوصول إليه وعبر عن ذلك بالثمار الأطايب، كما عبر عن القلق والفقر والحرمان بالشوك وهما (الثمار والشوك) من عناصر الطبيعة الصامتة التي أكثر من توظيف عناصرها في أشعاره للتعبير عن حالته النفسية وعن قلقه واضطرابه واغترابه، بسبب ما لاقاه من الأشواك في كل مجنتي، فهو ينظر إلى الدهر نظرة توجس يشوبها القلق والخوف والتوتر وهي نظرة توغلت في أعماق نفسه وتشربها حتى ملأت عليه حياته.

ويتحدث عن أهوالها ومتاعبها، ووصف هذه الأحوال وصفاً دقيقاً وهو يطيل ويفصل ويسلسل الأفكار بطريقة مفصلة، يقول: إن سفر البر كثير المتاعب فإن كان في فصل الشتاء فربما أمطرت السماء نكايه بالشاعر مطراً غزيراً يغرق راحلته ويعيق مسيره، فإن لجأ إلى خان ليبيت فيه، فربما وجده رثاً مصدع البناء يوشك أن ينقض على النازل فيه فإذا لم تمطر كان هناك تلج عنيف وعواصف عاتية.

أما إذا كان السفر في الصيف، فالحر يشتد حتى يصبح لهيباً يحرق الحواجب، وهكذا فالسفر لا يلائم ابن الرومي شتاءً ولا صيفاً، يقول⁽²⁶⁾:

أبسى أن يُغَيِّبَتْ الأَرْضَ حَتَّى إِذَا ارْتَمَتْ بِرَحَالِي أَتَاهَا بِالْغُيُوثِ السُّوَاكِبِ
سَقَى الأَرْضَ مِنْ أَجْلِي فَأَضَحَتْ مَزَلَةً ثَمَائِلَ صَاحِبِيهَا تَمَائِلَ شَارِبِ
لَتَعْوَبِقَ سِيرِي أَوْ دَحْمُوضَ مَطِيَّتِي وَإِخْصَابَ مَزُورٍ عَنِ الْمَجْدِ نَاكِبِ
فَمَلَّتْ أَلِيَّ خَانَ مَرِثٍ بِنَاؤُهُ مَمِيلٌ غَرِيْقُ الثُّوْبِ لَهْفَانِ لَأَغْبِ
فَمَا زِلْتُ فِي خَوْفٍ وَجُوعٍ وَوَحْشَةٍ وَفِي سَهْرٍ يَسْتَعْرِقُ اللَّيْلَ وَاصِبِ
وَمَا زَالَ ضَاجِي الْبَرِّ يَضْرِبُ أَهْلَهُ بِسُوطِي عَذَابِ جَامِدٍ بَعْدَ ذَائِبِ

⁽²⁴⁾ ابن الرومي، الديوان، ج4، ص1644.

⁽²⁵⁾ ديوان ابن الرومي، ج1، ص213.

⁽²⁶⁾ ديوان ابن الرومي، ج1، ص380.

فإن فاتمه قَطْرٌ وتلجج فأنه
رَهين بسافٍ تارةً أو بحاصبٍ
فذاك بلاءُ البرِّ عندي شاتياً
وكم لي من صيفٍ به ذي مثالبٍ
الأرب نوارٍ بالفضاء اصطلبها
من الضَّح يودي لُفْحُها بالحواجب
فدع عنك ذكرَ البرِّ إنني رأيتُه
لمن خاف هولَ البحرِ شرَّ المهاوِبِ
كـلاً نُزِّلِيه صـبْفُه وشـتـاؤه
خلافٌ لما أهواه غيرُ مصاقبِ

ونجد هنا "اللفظ أداة نفسية يمكن تسخيرها بحسب الإرادة لإثارة التعبير الداخلي الخاص بالإنسان بتعبير خارجي خاص بالألفاظ، ويشترك حينئذ في التعبيرين الداخلي والخارجي المبدع بالإنشاء والمتلقي بالتأثر، وهنا تتحقق وظيفة اللفظ النفسية".

وهو هنا يرغب عن السفر والصبر في الفقر أهون عليه من السفر وكأنما الدهر يحاربه ويتلاعب به، وهذا يعبر عن حالته النفسية المضطربة المتعبة، يقول⁽²⁷⁾: (من الطويل)

ومن نكبةٍ لاقيتها بعد نكبةٍ
وصبري على الأفتار أيسرُ محملاً
رهبتُ اعتسافَ الأرض ذات المناكبِ
عليّ من التعرير بعد التجاربِ

لقيتُ من البرِّ التباريح بعدما
سقيتُ على ريِّ به ألف مطرةٍ
ولم أسقها بل ساقها لمكيدتي
ثم يتحدث عن سفر البحر فيجده بلاءً عظيماً يشير إلى العداوة المتأصلة بينه وبين الماء، فعنده فيما يبدو عقدة بل عقد من الماء فهو يرهبه ويخشاه سواء أكان قليلاً أو كثيراً، سواء أكان بحراً هانجاً أم نهراً جارياً، أو ماءً راكداً في كوز أعد للشرب لا لشيء آخر، يقول⁽²⁸⁾: (من الطويل)

ولم لا ولو ألقيتُ فيه وصخرةً
لوافيت منه القعر أول راسب
ولم أتعلم قط من ذي سباحةٍ
سوى الغوص والمضعوف غير مغالبِ

ويقول⁽²⁹⁾: (من الطويل)
فأيسر إشفاعي من الماء أنني
ثم يتخيل ابن الرومي أن شخصاً يعترض عليه ويناقشه في سفر البحر محتجاً بأن البحر إذا كان ذا خطر، فنهج دجلة ليس بذي خطر فيعبد الشاعر إلى الرد على هذا الشخص فيقول: إن دجلة أشدَّ خطراً من البحر، لأن دجلة تهيج مياهه فجأة فيزلزل البراكين وتصبح شواطئه خطرة كوسطه، أما البحر فلا تهيجه سوى شدة الرياح. وأبين ما في هذه المعاني من عمل العقل وهي معاني عقلية فيها دلالات نفسية تتجلى فيها روح الشاعر المتعبة الثقلة ويتخذ فيها أسلوب البحث ويورد حجج خصمه الوهمي المتخيل ويرد عليه، يقول⁽³⁰⁾: (من الطويل)

أذاقتني الأسفارُ ما كـرّه الغنـى
إلـسـي وأغرانبـي بـسـرفـض المطالبـبِ

فأصبحتُ في الإثراء أزهـدَ زاهـدٍ
وإن كنت في الإثراء أراغبَ راغبِ
حريصاً جباناً أشتهي ثم أنتهي
بلحظي جناب الرزق لحظ المراقبِ

⁽²⁷⁾المصدر نفسه، ج1، ص214-215.

⁽²⁸⁾ديوان ابن الرومي، ج1، ص216.

⁽²⁹⁾المصدر نفسه، ج1، ص216.

⁽³⁰⁾المصدر نفسه، ج1، ص213-214.

The Silent Nature of Ibn al-Roumi's Poetry: Psychological Significance

وممن راح ذا حرص وجبين فأنه	فقيروا أتاه الفجر من كل جانب
ولمادعاني للمثوبة سيّد	يرى المدح عاراً قبل بذل المثاب
تتازعني رغبت ورهب كلاهما	قوي وأعياني أطلاغ المغايب
فقدمت رجلاً رغبة في رغبة	وأخبرت رجلاً رهبة للمعاطب
أخاف على نفسي وأرجو مفازها	وأستأثر غيب الله دون العواقب
ألا من يريني غايته قبل مذهبي	ومن أين والغايات بعد المذاهب

يقول محمد قطب " وهذه الأبيات فيها من دقة الوصف ما اشتهر به ابن الرومي في الأدب العربي، فهي مزيجته البارزة سواء في وصف المحسوسات أو وصف المشاعر والخلاجات النفسية الدقيقة ولكن نختارها هنا بصفة خاصة لأنها تلتقي - في البيتين الأخيرين - بمنهج الفن الإسلامي في تصوير موقف الإنسان أمام الغيب المجهول وهذه الأبيات رغم جمالها الفني لا تزيد على أن تكون وصفاً لمشاعر خاصة لإنسان ما، تصور طبيعة خاصة ليست هي الطبيعة الإسلامية فإحاديث التصور الإسلامي لا تدعو إلى كل هذا الفلق، وإلى كل هذا التردد، وإلى إثارة العافية على المخاطرة إنها طبيعة ابن الرومي خاصة الطبيعة المتوجسة القلقة"⁽³¹⁾.

والماضي كثيراً ما يحن إليه الشاعر وهو هنا وجد نفسه فاقدة متحسرة، ووجد عينه باكية مسترسلة تذرف الدموع الغزارة، على الشباب السليب، فإن لحاه الآخرون طلب إليهم أن يكفوا، ففراق الشباب يستحق أن يذرف عليه الدم لا الدمع، ولا يجد للشباب عيباً إلا انقضاءه وترحل به سرعة، فتزول بزواله النعم، تلك النعم التي نعيشها في شبابنا دون أن نعزو فيها الفضل للشباب الذي لولاه ما وجدنا إليها سبباً، ولا نقدرها حسن تقديرها، إلا في المشيب بعد فقدانها تماماً، كما هو حال الشمس التي لا نذكر فضلها، إلا إذا حلّ الليل وعمّ الظلام الدامس الأرض وشملها بردائه الأسود القاتم، يقول⁽³²⁾: (من السريع)

لا تُلح مَن يبكي شبيبته

عيبُ الشببية غولٌ سكرتها

لسنا نراها حرقاً رؤيتها

كالمشمس لا تبعدو فضيها

وهنا تطلع الشاعر في قصيدته إلى الحياة الماضية وحنينه إليها وهنا تتجلى معاناته النفسية على فقدانه ووداعه لهذا الشباب.

ونراه قصيدة أخرى يبكي فيها شبابه ونجد في أعم قصائده التي يذكر فيها شبابه، أنها جاءت على الأوزان القصيرة، وهي أوزان خفيفة وسريعة، تتفق أشد الاتفاق مع نفسيته الثائرة المتوترة وما يعتمل فيها من الألم الذي لا يستطيع أن يكتمه ولا أن يتخلص منه بهدوء بل يريد أن ينفثه على دفعات سريعة متلاحقة، يقول⁽³³⁾: (من مجزوء الكامل)

لا يذع إن ضحك القتيـر

ب فطـواع الغزيـر

كيف العزاء عن الشبا

ب وعيشه العـيش الغريـر؟

⁽³¹⁾ قطب، (1973م)، ص204.

⁽³²⁾ ديوان ابن الرومي، ج6، ص2343-2344.

⁽³³⁾ ديوان ابن الرومي، ج3، ص897.

بمان الشـبابُ وكنان لـبي
نغمـ المجـاور والعشـيرُ
بمان الشـبابُ فلا يـدُ
نحـوي ولا عـين تشـيرُ
ولقد أسـرتُ بهـ القـلو
بـ فـقـابـي الـيوم الأـسـيرُ
سـقياً لأبـيـام مـضـتُ
وطولها عـنـدي قـصـيرُ
ويقول كذلك متحسراً على شبابه، يدعو بالسقيا للشباب الذاهب، لأن شبابه بشاشة، وأيامه بيض تروق الحسان
وتجذبهن وتتركهن يقيان اغصانه، أما المشيب فلا صديق له منهن، يقول⁽³⁴⁾: (من الوافر)
سقى عهـد الشـبـيبـة كلُّ غـيـثٍ
أغـرَّ مُجـلـجـلٍ دانـسي الرِّبـابِ
ليالي لـم أـقـل سـقياً لـعـهـدٍ
ولـم أرـغبُ إلـى سـقـيا سـحابِ

وهو هنا يلتمس العذر لتلك الغواني اللواتي ينفرن منه، ويصددن عنه، ويعزرو السبب في ذلك إلى ظهور الشيب في رأسه، ويرى أن هذا البياض الذي اعترى رأسه هو السبب في أعراض النساء الحسان وانصرافهن عنه.
ومن الصور التي وظفها الشاعر للحديث عن غروب الشمس لدى خميلة ملائ بالنور، مفروشة ببساط العشب يعبر فيها عن غرابته وقلقه واضطرابه، يقول⁽³⁵⁾: (من الطويل)
إذا رنقت شمس الأصـيل ونفضت
علـى الأفـق الغـربي ورساً مُدعـذا
وودعت الدنيا لتقضي نحبها
وشوّل باقي عمرها فتشعشعا
ولاحظت الأنوار وهي مريضة
وقد وضعت خدأ إلى الأرض أضرعا
كما لاحظت غواده عين مـدنفٍ
توجع من أوصابه ما توجعا
وظلت عيون النور تخضل بالندى
كما اغرورقت عين الشـجـي لتدما
براعينها صورا إلىهاروانيا
ويحظن الحاظاً من الشـجـو خشعا
وبين إغضاء الفراق عليهما
كأنهما جلا صفا تودعا
وقد ضربت في خضرة الروض صفرة
من الشمس فاخضر أخضراراً مشعشعا
وأذكى نسيم الروض ريعان ظلّه
وغنى مغنى الطير فيه فسجعا

وهذا الحزن الذي بدا على الشمس والنوار ساعة الفراق وكذلك لم يفت ابن الرومي لون العشب الذي يكسو أرض
الخميلة، فقد صارت خضرته مشعشة بتلك الخيوط الصفرة التي ترسلها أشعة الشمس هذا النسيم الذي كان يهب عليها، وكذلك
الطيور التي كانت تغرد فوق أغصان الأشجار ونراه عندما يتذكر الأحباب يدعو لهم بالسقيا ويدعو نوء السمك أن يسقيهم ماء
السحاب سحاً غدقاً، كما سقت عبراته خديه لفرافهم فهو هنا يرثيهم بصورة تعبير عما يجيش في قلبه، وقد فقد أهله وأصدقاءه،
يقول في ذلك⁽³⁶⁾: (من الكامل)
الموتُ دون تفرق الأحباب
وعذابُ نأيهم أشدُّ عذاب
فسقام نوء السمك بما سقوا
خدبك بالعبرات صوب سحابِ

⁽³⁴⁾ المصدر نفسه، ج 1، ص 256.

⁽³⁵⁾ ديوان ابن الرومي، ج 4، ص 1475-1476.

⁽³⁶⁾ المصدر نفسه، ج 1، ص 333.

"فالشاعر بذلك تعبير عن الوجود من خلال النفس أو بالأحرى هو تفسير للوجود الظاهر بوجود غيبي فنكفى بترأى للشاعر في الرؤيا والذهول أو يقتنع به بإيمان قلبي مبهم"⁽³⁷⁾.
2. دلالات نفسية تأثير الفرح والبهجة:

ومن ذلك دلالات السعادة والارتياح التي تردت في نصوص ابن الرومي الشعرية، التي تمثل حياة اللهو والسرور، ولهذا نجد الإلحاح الشديد من الشاعر على إبراز تلك الصورة التي غمرته بالسعادة والارتياح، من خلال الطبيعة وعناصرها التي عبر فيها بشعره.

من تلك الصور التي تحمل البهجة والسرور، الصورة التي رسم فيها المهرجان وفرح الدنيا به، ورسم حجرات الأمير الذي مدحه بما فيها من زخارف وضيوف وحرس وموائد ومغنيين وكيف أنصت إليه وهو يصف جمال الدنيا في هذا المهرجان، وكيف كانت تضج بالفرح والسرور، حتى لكان السرور يثأر لنفسه من الهموم والأحزان، ولم تقصر الدنيا في أن تظهر جمالها وزينتها فلبست فيه كل ما تملك من عدد الزينة ومظاهرها وأظهرت كل ما كانت تصونه في صوانها وأبدت ما كانت تخفيه من أزهار ناضرة وخضرة تكسو الأرض حتى بدأ منظرها للألباب والعقول.

يقول⁽³⁸⁾: (من الخفيف)

يَمَنُ اللهُ طَلَعَتَهُ الْمَهْرَجَانُ	كَلَّ يَمِينِ عَلَى الْأَمِيرِ الْهَجَانِ
مَهْرَجَانٌ كَأَنَّمَا صَوَّرْتَهُ	كَيْفَ شَاءَتْ مُخَيَّرَاتُ الْأَمَانِي
وَأَدْبِلُ السَّرُورُ وَاللَّهُوُ فِيهِ	مِنْ جَمِيعِ الْهَمُومِ وَالْأَحْزَانِ
لَبِستُ فِيهِ حَلْيَ حَقْلَيْهَا الدُّنْ	يَا وَزَافَتْ فِي مَنْظَرِ قَتَانِ
وَأَذَالَتْ مِنْ وَشْيِهَا كُلَّ بُرْدٍ	كَانَ قَدِماً تَصَوَّنَهُ فِي الصَّوَانِ
وَتَبَدَّدَتْ مِثْلَ الْهَيْدِيِّ تَهَادَى	رَادِعَ الْجَيْبِ عَاطِرَ الْأَبْدَانِ
فَهِيَ فِي زِينَةِ الْبَغْيِ وَلَكِنْ	هِيَ فِي عَفَا الْخَصَانِ الرَّزَّانِ
كَادَتْ الْأَرْضُ يَوْمَ ذَلِكَ تُنْقَشِي	سِرَّ بَطْنَانِهَا إِلَى الظَّهْرَانِ
وَتَعُودُ الرِّيَاضُ مَقْتَبَلَاتٍ	نَاعِمَاتِ الشُّكْرِ وَالْأَفْنَانِ

ويقول مبيناً ما أحدثه الربيع في الطبيعة والحياة من جمال وتعبير، يقول⁽³⁹⁾: (من الرجز)

أَصْبَحَتْ السَّنْدُنِيَا تَسْرُوقُ مَنْ نَظَرَ
بِمَنْظَرٍ فِيهِهِ جَلَاءٌ لِلْبَصْرِ
وَأَهْلًا لَهَا مُصْطَنَعًا لِمَنْ شَكَرَ
أَثْنَتُ عَلَى اللَّهِ بِأَلَاءِ الْمَطْرِ
فَالْأَرْضُ فِي رَوْضٍ كَأَفْوَافِ الْجَبْرِ
نِيْرَةُ النَّوَارِ زَهْرَاءُ الزَّمْرِ
تَبْرَجَتْ بَعْدَ حَيْبَاءٍ وَخَفْرِ
تَبْرَجَ الْأَنْثَى تَصَدَّتْ لِلذِّكْرِ

فهذه الروضة بعد أن سرت فيها نسمة الحياة، جعلت نوارها يضحك بهجة بهذا الخير الذي سبق إليه وجرت الدماء في عروق نهارها، فسطع لونها، وأصبح كلون الشمس وتدلنا أغصانه الناعسة فنكست رأسه إلى الأرض متأملاً بعينيته هذا الخير العميم.
فتلاحظ مدى هذا التصوير وما فيه من دلالات نفسية تفوح بالبهجة والسرور لا تقل روعتها عن روعة أزهار الربيع نفسه.

⁽³⁷⁾الحاوي، (1959م)، ص86.

⁽³⁸⁾ديوان ابن الرومي، ج6، ص2450.

⁽³⁹⁾المصدر نفسه، ج3، ص993.

ونلاحظ في اللوحات التي رسمها ابن الرومي للبياتين والرياض ومناظرها بين مظاهر الجمال والسحر، وما تحويه من نعيم وخيرات يقول في أزهار الربيع ومنها النرجس التي شبهها بالعيون، وهو عنده يتراءى كأنه يلمح الجلاس والندامي، يقول⁽⁴⁰⁾: (من المتقارب)

وأحسن ما في الوجوه العيون وأشبه شيء بها النرجس
يظلل يلاحظ وجهه الندي م فرداً وحيداً فيستأنس

وكان من فرط حبه للنرجس قد فضله على جميع الأزهار في رسم لنا صورة جميلة يتخيل فيها النرجس وهو يتبادل النظرات مع الندامي، وكأنه واحد منهم، يقول⁽⁴¹⁾: (من السريع)

يا حبيذا النرجس ربحانة لأنف مغبوق ومصبوح
كأنه من طيب أزواجه ركب من روح وممن روح

أبدى وجهه غير مقبوحه في زمن ليس بمقبوح

يا حسنة في العين يا حسنة من لامح للشرب ملمح

كأنما الطلل على نوره مباء عيون غير مسفوح

ويقول أيضاً⁽⁴²⁾: (من الرمل)

للنرجس الفضل برغم من رغم على صنوف الورد والفضل قسم

العين قبل السن وهي المبتسم فما لها والخد وهي الملتدم

ما هو إلا نعمة من النعم ما أحسن الشكل وما أنكى النسم

وكانت بيئة العراق بيئة نهريّة فيها دجلة والفرات، وما يصب فيها من فروع وجداول وغدران وقد استأثر الجانب الحسي بعناية ابن الرومي في وصفه للأنهار والجداول وهذا يعطينا الأثر النفسي الإيجابي المفعم بالحيوية والنشاط والبهجة، يقول في وصف غدير، يقول⁽⁴³⁾: (من الخفيف)

وغدير رقبت حواشيه حتى بان في قاعه الذي كان ساخاً

فكأن الحمّام إذ وردت من صفا مائه تزق فراخاً

وكذلك ارتبط النسائم عند ابن الرومي بالرقّة واللطف، وكانت الأشجار تتراقص لهبوبها، وماء النهر يصفق مرحاً ويشيب وسط هذه النغمة الموسيقية، وهذا يدل على الأثر النفسي المليء بالبهجة والحيور والتفاؤل، وبيّن لنا هذا طريقة التصوير الرائعة؛ إذ الأشجار تتراقص والريح قدغدت تشيب، والنهر يصفق مع هبوب النسيم، وتمائل أغصان الأشجار والطيور تنتشي وتتعانق طرباً يقول⁽⁴⁴⁾: (من الخفيف)

حبيك عنّا شمال طاف طائفها بجنه فجرت روحاً وريحانا
هبت سحيراً فناجي الغصن صاحبه مؤسوساً وتنادى الطير إعلانا
ورق تغنى على خضر مهذلة تسمو بها وتشم الأرض أحياناً
تخال طائرها نشوان من طرب والغصن من هزة عطفيه نشواناً

⁽⁴⁰⁾ ديوان ابن الرومي، ج3، ص1234.

⁽⁴¹⁾ المصدر نفسه، ج2، ص559.

⁽⁴²⁾ العسكري، (ت: 395هـ)، (1352هـ)، ج2، ص22.

⁽⁴³⁾ ابن الرومي، الديوان، ج2، ص569.

⁽⁴⁴⁾ العسكري، ج2، ص46.

The Silent Nature of Ibn al-Roumi's Poetry: Psychological Significance

وقال أيضاً في مشهد جميل رائع، يصفُ فيه الرحلة ويتوقف عند مشهد من مشاهد الطيور المائية الرائعة، يقول⁽⁴⁵⁾: (من الطويل)

كأن بنات الماء في صرح متنه
إذا ما علا روق الضحى فترفعاً
زرايبى كسرى بثها في صحابه
لُحْضِرُ وفداً أو ليجمع مجمعا

فقام الشاعر هنا بتصوير الطيور المائية على ساحل الأنهار وكيف أنها تنتقل فوق الماء عند ارتفاع الشمس وقت الضحى كأنها بسط مزركشة تُفرش في صالات ملوك الفرس، وذلك في حفلاتهم الخاصة واجتماعاتهم. وهذا تجسيد في الطبيعة الصامتة على ما يقع عليه بصر الشاعر فكان وصفه دقيقاً في التعبير وصدق العاطفة، وفيه دلالات نفسية تدل على البهجة والحيور قد تجسدت فيها الكلمات لتكون صورة حسية ناطقة جسدت مشهداً تمثيلاً رائعاً. ويبدو كذلك في وصف الطبيعة الصامتة من رياحين الجنة وغصونها والرياح التي تلاعبها فيصورها ويسرُحُ بخياله بعيداً، يقول⁽⁴⁶⁾: (من الطويل)

إذا شئتُ حَبَّتْني رياحينُ جنَّةٍ
على سُوقها في كل حينٍ تَنفَسُ
وإن شئتُ ألهاني سماعُ بمثاله
حمامٌ تغلَى في غصونٍ تُوسوسُ
تُلاعبها أيدي الرياح إذا جرتُ
فَنَسَمو وتُحنو نارةً فتنسُ
إذا ما أعارتها الصُّبا حركاتها
أفادت بها أنسَ الحياة فتونس
توامض فيها كلما تلع الضحى
كواكبٌ يذكو نورها حين تشمس

فلاحظ هذه الصورة المفعمة بالتوهج والحياة والحركة والنور وكيف أن يد الريح تعبت بالغصون وتصبح عامرة مؤنسة "فهذه الروح التي تنظر إلى الطبيعة كلها ككائن حي يتزئم بوحى السماء، فيثير في حنايا النفوس ما تثيره أُنات القيثارة في يد الفنان الماهر من هواجس الفكر وسواجي الشعور"⁽⁴⁷⁾. فهذه الصورة التي انبعثت من خيال الشاعر لتعطينا طابعاً دلاليّاً نفسياً متفانلاً يعيشه الشاعر توحى بحالة البهجة والحيور.

ومما لا شك فيه أن النصوص المختارة للشاعر إنما هي شبكة متشابكة في الدلالات والرموز الإيحائية وجاءت الألفاظ في سياقها وسياقها وهي تحمل في طياتها أحاسيس الشاعر ومشاعره، حاملة دلالات نفسية عميقة تحويها هذه الألفاظ والمعاني.

ونجد هذه الإيحاءات والدلالات النفسية تتفجر مع قراءة النص قراءة جديدة تبعث في الحياة والنضارة" حتى تصبح القصيدة بما فيها من دلالات ثرية أشبه بخط وهمي تتماوج فيه تيارات الوعي باللاوعي، حتى يصبح خارجها داعياً إلى الولوج إلى داخلها، حتى كأن القصيدة حوار نفسي يضيء الحدس على تخومه الغامضة إشعاعات يظل خلالها حديث الشاعر النفسي متموجاً يعطي انبثاقات لا محدودة"⁽⁴⁸⁾.

الخاتمة

بعد هذا العرض للدلالات النفسية في شعر الطبيعة الصامتة عند ابن الرومي، فقد تجسدت الدلالات النفسية عند الشاعر التي تمخضت عنها الدراسة عن جملة من النتائج أذكر أهمها:

أولاً: الجانب السلبي المظلم، وكانت عليه أغلب أيام حياته، وقد تمثل فيما عاناه من فقد وأحزان وآلام وغربة نفسية وزمانية، وقد وجدت أن لكل صورة منه دلالة نفسية تختبئ خلفها، فصور النجوم والسحاب كأنها عين تدمع مما يستحضر الحالة النفسية الحزينة التي يعيشها الشاعر.

ثانياً: الجانب الإيجابي المتفائل الذي يمثل حياة الفرح والمرح والسرور وما حمل من أشواق وذكريات، فعبر من خلاله بصيغ رمزية عن حالة التقاتل والاستقرار والبهجة، وهي مشاعر تفيض بالشوق والحنين لاسيما عند نزول المطر

⁽⁴⁵⁾ ابن الرومي، الديوان، ج4، ص1479.

⁽⁴⁶⁾ ديوان ابن الرومي، ج3، ص1231.

⁽⁴⁷⁾ الشابي (1989م)، ص65.

⁽⁴⁸⁾ عيد (2003م)، ص95.

وبهجة الرياض والبساتين بنزوله، وكأن نزول المطر يستجلب الذاكرة على استحضار مشاعر الشوق والحب والحنين إلى المحبوبة.

ثالثاً: كانت الطبيعة الصامتة بمختلف مظاهرها وعناصرها أهم ما يميّز به شعر ابن الرومي ورمزيته، حين كانت باعاً أساسياً في التعبير عن رموزه الشخصية والاجتماعية، فكانت هي المحرك الأساسي في إثارة مشاعره وأحاسيسه، والوقوف على الدلالات النفسية وما يؤول عنها، وكذلك كانت الوعاء الذي احتوى تلك المشاعر والأحاسيس من خلال توظيفه للطبيعة الصامتة في أشعاره".

قائمة المصادر والمراجع

1. ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم (276هـ)، **الشعر والشعراء**، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاکر (2006م)، ط3، دار الحديث، القاهرة، مصر.
2. أبو هلال العسكري، الحسن بن عبدالله (395هـ)، **ديوان المعاني**، عنيت بنشره، مكتبة القدسي، ط1، القاهرة (1352هـ).
3. الأحمر، فيصل (2010م)، **معجم السيميائيات**، ط1، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان.
4. إسماعيل عز الدين (1994م)، **الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية**، ط6، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر.
5. انيس، إبراهيم (د.ت)، **دلالة الألفاظ**، (د.ط)، كنية الأنجلو، القاهرة، مصر.
6. الجبوسي، عبدالله محمد (2006م)، **التعبير القرآني والدلالة النفسية**، ط1، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق.
7. الحاوي، إيليا سليم (1959م)، **ابن الرومي: فنه ونفسيته من خلال شعره**، ط1، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني.
8. الحصري، أبي اسحاق إبراهيم بن علي (488هـ)، **زهر الآداب وثمر الألباب**، ط3، 1953، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ج3.
9. ديوان ابن الرومي، أبي الحسن علي بن العباس الرومي (284هـ)، **الديوان**، تحقيق: حسين نصار، ط1، مطبعة دار الكتب، القاهرة، (1977م).
10. الشابي، أبو القاسم (1989م)، **الخيال الشعري عند العرب**، ط4، الدار التونسية للنشر، تونس.
11. شلق، علي (1982م)، **ابن الرومي في الصورة والوجود**، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
12. العقاد، عباس محمود (1968م)، **ابن الرومي، حياته من شعره**، ط7، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
13. العكوب، عيسى (2002م) **العاطفة والإبداع الشعري (دراسة في التراث النقدي عند العرب إلى نهاية القرن الرابع الهجري)**، ط1، دار الفكر، دمشق.
14. عمر، أحمد مختار (1998)، **علم الدلالة**، ط1، عالم الكتب، القاهرة، مصر.
15. عياد، علي عزت (1984م)، **معجم المصطلحات اللغوية والأدبية**، (د.ط)، دار المريخ، الرياض، السعودية.
16. عيد، رجاء (2003م)، **لغة الشعر (قراءة في الشعر العربي الحديث)**، ط1، منشأة المعارف، جلال جزي وشركاه، الإسكندرية.
17. قطب، محمد (1973م)، **منهج الفن الإسلامي**، ط1، دار الشروق، بيروت، لبنان.

References:

1. Ibn Qutaiba al-Dinuri, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim (276 e), poetry and poets, investigation and explanation: Ahmed Mohammed Shaker (2006), 3, Dar Al Hadith, Cairo, Egypt.
2. Abu Hilal al-Askari, al-Hasan bin Abdullah (395 AH), Diwan al-Maani, published by al-Qodsi Library, 1, Cairo (1352 e).
3. Al-Ahmar, Faisal (2010), Dictionary of Semiconductors, I 1, Arab Science House, Beirut, Lebanon.

The Silent Nature of Ibn al-Roumi's Poetry: Psychological Significance

4. Ismail Ezzeddin (1994), contemporary Arabic poetry, its issues and artistic and moral phenomena, I 6, Academic Library, Cairo, Egypt.
5. Anis, Ibrahim (dt), Dlaat al-Azhah, (d. T.), Anglo writers, Cairo, Egypt.
6. Al-Jayousi, Abdullah Muhammad (2006), The Qur'anic Expression and Psychological Significance, 1, Dar al-Guthani for Qur'anic Studies, Damascus.
7. Al-Hawi, Elia Selim (1959), Ibn al-Roumi: his art and psychology through his hair, i 1, the library of the school and the House of the Lebanese Book.
8. Al-Husri, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali (488 e), The Flower of Letters and the Fruit of Al-Alban, 3, 1953, Arabic Books Revival House, Cairo, c3.
9. The Office of Ibn Al-Roumi, Abi Hassan Ali bin Abbas Al-Roumi (284 AH), Al-Diwan, investigation: Hussein Nassar, 1, Dar Al Kutub Press, Cairo (1977).
10. Al-Shabi, Abu al-Qasim (1989), poetry fiction among the Arabs, I 4, Tunisian publishing house, Tunisia.
11. Shulq, Ali (1982), Ibn al-Roumi in picture and presence, i 1, university institution for studies, publishing and distribution, Beirut, Lebanon.
12. Akkad, Abbas Mahmoud (1968), Ibn al-Roumi, his life from poetry, i 7, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon.
13. Akkoub, Issa (2002) Emotion and poetic creativity (study in the heritage of monetary Arabs to the end of the fourth century AH), 1, Dar al-Fikr, Damascus.
14. Omar, Ahmed Mukhtar (1998), the science of significance, I 1, the world of books, Cairo, Egypt.
15. Ayad, Ali Ezzat (1984), Dictionary of Linguistic and Literary Terms, (D), Dar Al-Marikh, Riyadh, Saudi Arabia.
16. Eid, Raja (2003), The Language of Poetry (Reading in Modern Arabic Poetry), I 1, Al-Ma'aref Establishment, Jalal Jusei and Partners, Alexandria.
17. Qutb, Muhammad (1973), Curriculum of Islamic Art, I 1, Dar al-Shorouk, Beirut, Lebanon.